

AFG'ONISTON TOJKLARINING NIKOH TO'YI MAROSIMINING O'RGANILISHI.

Shakhnoza Toshpo'latova

Is a teacher of the "History and Philology" department of the
Asian International University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8340885>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Afg'oniston tojklari orasidagi nikoh to'yi udumlari va ularning o'tkazilishi borasida fikr yuritiladi. Tojklarning nikoh marosimi, erta nikohlar va to'y bilan bog'liq urf-odatlar, sovchilik va to'ydan keying odatlar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: nikoh marosimi, erta nikoh, udum, sovchi, "to'y-tui".

A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN.

Abstract. This article discusses wedding customs and their conduct among Afghan Tajiks. The Tajik wedding ceremony, early marriages and wedding customs, courtship and post-wedding customs are described.

Key words: marriage ceremony, early marriage, udum, suitor, "wedding-tui".

ИЗУЧЕНИЕ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ТАДЖИКОВ АФГАНИСТАНА.

Аннотация. В данной статье рассматриваются свадебные обычаи и их проведение среди афганских таджиков. Описан таджикский свадебный обряд, ранние браки и свадебные обычаи, ухаживания и послесвадебные обычаи.

Ключевые слова: обряд бракосочетания, ранний брак, удум, жених, «свадьба-туй».

Dunyo xalqlarida bo'lganidek, Afg'oniston tojklari orasida ham asrlar mobaynida saqlanib kelayotgan va hozirda ham mukammal ijro etiladigan turli tuman xalq og'zaki ijodi namunalari mavjuddir. Shunday udumlardan biri nikoh to'yi marosimi.

Insoniyat tarixining dastlabki va undan keyingi davrlarida, nikohga oid marosimlar uncha ko'p bo'lmagan. Ehtimol, marosimlar ko'p o'tkazilgan bo'lishi mumkin, lekin ularning nomi bizgacha yetib kelmagan. S. E. Malovning V va XV asrlar qadimgi turkiy tillarning yozma yodgorliklari haqida ma'lumot beruvchi "Памятники древнетюркской письменности" asarida avla (uylanmoq), äz (er, erkak kishi); ävlüg/ävlük (xotin), jutuz (xotin kishi); kälän (kelin) singari etnik tushuncha anglatuvchi so'zlar uchraydi. Mahmud Koshg'ariyning XI asrdagi, undan oldingi va undan so'nggi davrdagi yozma yodgorliklarni tushunish va o'rganish uchun qimmatli qo'llanma bo'lgan "Devoni lug'atit turk" asarida esa kezut (kiyim) "to'yda kelin-kuyov yaqinlariga beriladigan to'n ma'nosida kelgan. Yoki egät – "nikoh kechasi kelin yonida xizmat qiluvchi xotin"; "seb" - kelinlar moli" ma'nosidadir¹.

Qizlar odatda o'n to'rt, o'n olti yoshda turmushga chiqadilar. O'n olti yoshdan oshgan qizlarni esa bokira bo'lib qolgan nikoh yoshi deb atashgan va ularni "xona monda", "uyda qoldi" deb masxara qilishgan. Ular cholga, yoki cho'loqqa turmushga chiqishgan. Yigit uchun odatiy turmush qurish yoshi o'n olti, yigirma yosh bo'gan. Yigirma yoshdan oshgan yigitlarni esa

¹ Nadim, M. H. (2021). SHIMOLIY AFG'ONISTON O'ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASINING TARIXIY-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(2), 22-29

“bydda”- “ojiz” yoki “pirduk” – “keksa bo’ydoq” deb masxara qilishgan. Ular beva ayolga yoki xunuk qizga uylanishgan².

Afg'onistonda qalin olish juda yuqori bo'lganligidan bo'ydoq erkaklarning soni ko'p bo'lgan. Ko'pchilik oilalarda almashuv nikoh, ya'ni qarindoshlar qalin to'lamaslik uchun kelin berib kelin olish keng tarqalgan, Levirat nikoh ham saqlangan. Katta patriarxal tipdagi oilalarda bolalar otaga, kelin qaynotaga so'zsiz bo'ysunishi. Ota-ona tanlagan kishi bilan turmush qurishi shart.

Qalin. Bu so'z ham eng qadimgi etnografik nomlardan. O'TIL (O'zbek tilining izohli lug'ati) da qalin so'zning ikki ma'nosi berilgan³:

1. Ko'ndalang o'lchamli katta (odatda yassi-yoyiq narsalar haqida). Qalin kitob, qalin qog'oz va h.

2. Nikoh to'yida kuyov tomonidan kelin tomonga beriladigan, to'lanadigan pul, mol va b. Masalan, U to'y shart-sharoitlari ustida, qalin ustida savdolashib o'tirmay, fothiga qo'l ko'tardi. (M.Ismoiliy, "Farg'ona tong otguncha")

Etnografizm sifatida “Qalin” so'ziga nisbatan quyidagicha izoh berish mumkin: kelin qilib oluvchilar tarafidan, qizning ota-onasiga kelishuv asosida beriladigan to'lov.. A.Jo'raboyev bu etnografik leksikaning genezisi haqida to'xtalar ekan, qolmoq fe'lining o'zagi qol ga -im, -in affikslari qo'shilishi orqali vujudga kelgan degan fikrni ilgari suradi.

Chimildiq. To'y marosimi nomlaridan chimildiq ham o'zbek, tojik, qozoq, qoraqalpoq xalqlari orasida juda keng qo'llaniladi. Diniy qarashlarga ko'ra, kelinchak uchun maxsus holda tayyorlangan joyga - chimildiqqa hech kim qo' yilavermaydi. Shuning uchun ham chimildiq so'zining etimologiyasi to'g'risida ayrim manbalarni ko'rib chiqdik. A. Jo'raboyevning fikricha, bu so'z qadimgi turkiyda “bir xil o'simlik”, hozirda esa bir-biriga kirishib, namlikni o'tkazmaydigan va suv to'sishda ko'proq ishlatiladigan ajriqning tomirlari ma'nosida qo'llaniladigan, chim va urilmoq so'zlarining birikishidan hosil bo'lgan, “kirish, o'tish mumkin emas” manosini bildirgan. Bizningcha, bu taxmin qaysidir ma'noda, qadim insonlarning mifologik tafakkuriga bog'liq holda shakllangan. Negaki, qadimdan muqqaddas hisoblangan chillali xonaga, pok niyatda, yomon ko'zlardan asrash uchun begona kishilarning kirishi taqiqlangan. Faqatgina xos kishilargina u yerga kira olishgan.

Kuyovnavkar. Bu so'z aslida kuyov navkar, “kuyovning o'rtoqlari, kuyovning jo'ralari” ma'nosini ifodalovchi birikma xalq shevalarida, turkiy va boshqa tillarda turli fonetik shakllarda ishlatiladi. Shimoliy Afg'oniston o'zbek shevalarida ham uning kuyov navkar, shakli qo'llaniladi.

Kuyov. Bu so'zning ham tarixiy-etimologik kelib chiqishi o'zgacha. Tarixdan bizga ma'lumki, Chig'atoy va ozarbayjon tilida Chingizxon avlodidan uylangan shahzodalar ko'ragan, deb nomlangan. Bu atama ham “kuyov” ma'nosida ishlatilgan. Bundan bilish mumkinki, qadimgi turkiy xalqlarda kuyov atamasi qadimdan ishlatib kelingan. Shu va shu kabi atamalardan xulosa qilish mumkinki, etnografik birliklar faqatgina bir til doirasida yuzaga chiqmagan⁴.

² Андреев М. С. “По этнологии Афганистан” ТАШКЕНТ, 1927.

³ Nadim, M. H. (2021). SHIMOLIY AFG 'ONISTON O 'ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASINING TARIXIY-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(2), 22-29

⁴ Nadim, M. H. (2021). SHIMOLIY AFG 'ONISTON O 'ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASINING TARIXIY-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(2), 22-29

Oilada o'g'il tug'ilishi nog'ora yoki miltiq ovozi bilan e'lon qilinadi va katta to'ylar o'tkaziladi. O'g'il bola to'rt, yeti yoshida sunnat qilinadi va tantana bilan nishonlanadi.

Sovchi. To'y marosimi nomlari ichida eng faol qo'llanuvchi sovchi atamasining etimologiyasi haqida A. Jo'raboyev fikr bildirgan. Unga ko'ra, bu so'z dastavval "tarjimon", "bashoratchi", "oldindan xabar beruvchi" ma'nolarida ishlatilgan. Keyinchalik "xudoning elchisi", "rasul" ma'nosi uchun forscha payg'ambar so'zi qabul etilib ommalashib ketgandan so'ng, sovchi so'zining ma'nosi torayib, faqat "qiz oluvchi va qiz beruvchilar orasidagi vositachi shaxs" ma'nosi qoladi⁵.

Afg'oniston tojiklarining nikoh turlardan biri "shingari" hisoblangan⁶. Bunda qizlar o'zi yoqtirmagan yigitga turmushga chiqishga ko'nishmagan, bu holatda qizlar yigitlarni qo'rqitib qo'yishga majbur bo'lishadi ya'ni o'zi yoqtirgan yigit bilan "shingari"-qochib, turmushga qurishgan."Shingari"-qizning (yoki hatto turmush qurganning) qochib ketishi. Bunda, chaqirilgan mulla shosha- pisha nikoh qiladi. Ba'zan qochib ketayotgan er- xotin yigitning bir necha qurol bilan qurollangan do'stlari bilan birga qochib ketayotganda, mabodo quvg'in bo'lsa, uni ushlab, jangga qo'shilishgan, sevishganlarga qochish imkoniyatini berishgan. Odatda, qiz o'g'irlangan yigitning uyiga qizning qarindoshlari uni ta'qib qilib yetib borgach, ularni u yerga kirishga qo'yishmagan va darvoza mustahkam qulflangan, yoki Pandsher uyiga kiradigan katta eshik oldida baqirish, yig'lash, tahdid va so'kish bilan cheklanishgan. Ularni odati bo'yicha, uyda, hamma qizni himoya qilishi, uni ta'qib qilishiga yo'l qo'ymasligi, hamma uxlashi talab qilinadi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach taxminan 15-40 kun o'tgach, kelinning ota- onasining achchiqligiga qarab, "afsakal"⁷ deb atalgan qishloqdan hurmatli ikki, uch nafar qiz bilan ota- onasining yarashishga moyilligini bilish uchun otasining uyiga boradi. Kelganlar qizning otasini sulhga borishga ko'ndiradi. Avval mehr bilan ko'ndirishgan, yordam bermasa so'kish va baqirish bilan. Oxirida esa rozilik beriladi. Afsakallar bir necha marta uyma-uy yurib, har ikki tomonni ko'ndirishiga to'g'ri keladi. Nihoyat, o'zaro kelishuv amalga oshgandan so'ng. Qizning otasi "baxtsizlik nasibammga tushdi", deb venani kichraytirilgan hajmda qabul qiladi va shundan keyin munosabatlar o'rnatiladi. Hatto shunday holatlar ham borki, har ikki tomon to'y uchun og'ir xarajatlardan qochish uchun ixtiyoriy kelishuvga ko'ra o'zlari farzandlarini qochishlarini tashkil qiladilar. Nafaqat qizlar, balki bevalar yoki ajrashgan ayollar ham qochib ketishadi. Misol uchun, Xinj qishlog'ida bir ayol, besh marta qochib ketgan.

"Kingolya" deb ataladigan unashtiruv odati odatda nikohdan bir necha yil oldin, o'rtacha uch, to'rt yil oldin bo'ladi. Bunda o'smir qiz kelin bo'lishga tayyorligi, uning ayol sifatidagi fazilatlarini allaqachon aniqlana boshlaganligi va da'vogarlar kerakli fazilatlarini ifodalovchi bunday qiz bilan nikoh kafolatini ta'minlashga harakat qilishlari bilan bog'liq. Ammo ko'pincha shunday

⁵ Nadim, M. H. (2021). SHIMOLIY AFG'ONISTON O'ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASINING TARIXIY-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(2), 22-29

⁶ Shingari" so'zi Panjshirda "qism, ulush, ishtirok" ma'nolarida alohida uchraydi. Masalan, qandaydir biznes haqida yoki biror narsaning birgalikda kashfiyoti haqida gapirganda, agar biri ikkinchisidan "tu sherik asti?" ("Siz ishtirokchisizmi?") so'rsa, buning javobi yak shing sherik astam bo'lishi mumkin. ("Men bitta ulushda ishtirok etaman").

⁷ Turkiyada, "oqsoqol" (Jlail) "oq soqolli". Afsakal sochi oqargan, tajribali, ziyoli, so'zgo'y kishi. Masalan, 150 xonadondan iborat Xinj qishlog'ida atigi besh kishi yashaydi. Panjshirda bu ko'proq sharaflil taxallus bo'lib, uning kelib chiqishi, tayinlanishi obro'ga asoslangan.

bo'ladiki, "kingolya" - unashtiruv to'ydan oldin ham sodir bo'ladi. Shu kuni kuyovning otasi kelinga odati bo'yicha kiyim beradi. Kambag'allar oila vakillari esa bu ko'ylak uchun bir yoki ikkita mato bilan cheklanadi. Yig'ilgan mehmonlar kuyovning otasi tomonidan kelinning uyiga yuborilgan hayvonlarning go'shtidan tayyorlangan taomni yeydilar. Shu paytdan boshlab unashtirilganlar bir-biriga nisbatan: yigit - kungol, qiz-kungola. Unashtiruv bazmi esa esa kingolagi deb ataladi. Unashtirilgan yigit kelinning uyiga borib, gohida qaynotasiga, qaynonasiga kerak bo'lsa, uy yumushlarida ham yordam beradi. U ko'pincha kelinning uyida tunab ham qolgan.

Pandsher vohasida to'y—"tui" deb nomlanadi⁸. Vena to'lovi payshanba kuni yuborilsa, unda to'y to'rt kun ichida, ya'ni seshanba kuni nishonlashadi. To'ylar asosan kuzda, qishda o'tkaziladi. Bahor va yozda to'ylar bo'lmaydi. Bahor va yozda odamlar qishloq xo'jaligi ishlari bilan mashg'ul bo'lib, ular kuzning ikkinchi yarmida ozod bo'lishlari va bundan tashqari, kuzning eng gullab-yashnashi va turli xil zaxiralar to'planish davri ekanligi bilan izohlanadi.

To'yni qanday nishonlash masalasi eng jiddiy masala hisoblanadi.. Tashvishning asosiy nuqtasi vena to'lovi (qalin puli). Maxsus taklif qilingan afsakalalar kuyovning otasining uyidan kelinning otasining uyiga borib, to'lovni kamaytirishga ko'ndirishadi. Pandsherdagi venaning normal o'rtacha o'lchamlari quyidagicha:

1.20 bosh mayda chorva mollari (qo'y, echki).

2.2 dona qoramol (sigir yoki ho'kiz).

3.1 ta ot yoki naqd 100 rupiya

4.2 ta qurol.

5.8-10 dona mato, o datda paxtadan iborat bo'lishi va kiyim uchun yetarli bo'lishi kerak⁹ va boshqa narsalar.

Agar kuyov o'zlaridan yoki qishloqdandan ham emas, balki uzoqdan bo'lsa va kelin shu tariqa uzoqqa ketse, u holda to'lov ikki barobar ortgan. Vena to'lovini kelinning uyiga seshanba yoki payshanba kuni o'tkaziladi. U juda tantanali tarzda tashkil etilgan. To'y kuni ertalab kuyovning uyiga otaning ikki vakili keladi. Ikki vakil kelib oriq yoki mayda jonivorlarni talab qiladi, darvozani taqillatishadi, mol tanlanadi, hammasi hal bo'ladi. Namozdan so'ng ular tomoshaga tayyorgarlik ko'rishadi. Poyezd ketayotganini bildirish uchun kuyovning uyidan ikki marta o'q uziladi. Kelinning uyiga yaqinlashganda yana ikkita ogohlantiruvchi o'q otiladi. Ularni eshitib, ayollar kelinning uyidan chiqib, "ruga-djushi" deb nomlangan oldindan tayyorlangan pechenyelarni tashlaydilar. Har tomondan bolalar va kattalar uni yerdan olishga shoshilishadi va katta shovqin- suron bo'ladi. Bu "shakar-riz partoshi" - "shakar sochish" deb nomlanib, olib kelingan mol va kiyim- kechaklarga salom berish ma'nosida katta botiniy ahamiyatga ega sanaladi.

Vena to'lovi o'lchamini belgilash ko'pincha katta tushunmovchiliklarga olib kelgan. Misol uchun qishloqda qarindoshlaridan biriga unashtirilgan Dasht- i Rivak ismli o'sib borayotgan qiz kun sayin ajoyib go'zallikka ega bo'lib boradi. Vena to'lovini allaqachon qabul qilgan kelinning otasi qizining haqiqiy g'ayrioddiy go'zalligiga ishora qilib, uni kattalashtirishni talab qildi. U kuyovidan yo so'raganini to'lashini yoki kelinni rad etishini talab qildi. Qattiq xafa bo'lgan yigit kelinini tashlab ketmay, Kobulga ishlash uchun ketgan va o'n bir yildan beri Kobulda xizmat qilib,

⁸ Андреев М. С. "По этнологии Афганистан" ТАШКЕНТ, 1927.

⁹ Андреев М. С. "По этнологии Афганистан" ТАШКЕНТ, 1927.

pul yig'ib keladi. Ikki marta kelinning otasi uni qaytib kelishga va turmushga chiqishga ko'ndirish uchun tog'dan keldi, qo'shimcha vena to'lovini ham rad etdi, lekin u rozi bo'lmadi va vena to'lovini ko'tarishda muhokama qilingan miqdorni tejash uchun ko'proq ishlashni xohlaydi.

To'y arafasida, kuyov hamma eski kiyimlarini sartaroshga beradi va o'zi yangi kiyimlar kiyadi. Shu paytdan boshlab u kuyov deb atalala boshlanadi. Kuyovning oldida mahalliy sartarosh – “dalyok” turibdi, u bir vaqtning o'zida u xizmat ko'rsatadigan aholi uchun ham qo'shiqchi, ham musiqachi. Kechqurun uning uyida “she'riyat musobaqasi” o'tkaziladi. To'plangan ishtirokchilar doirasida she'r o'qishdan musobaqalar (odatda juda qisqa 2-4 bayt) o'tkazilib, to'satdan hozir bo'lganlardan biriga ishora qilishi kerak va u bir daqiqa ham kechiktirmasdan, she'r o'qishni boshlashi kerak, aytilganidek, raqib bilan tugagan bir xil harf bilan boshlanadi. Bu o'yin- musobaqa Markaziy Osiyoda, Afg'onistonda va Hindiston musulmonlari orasida ham keng tarqalgan. Shimoliy Hindistonda hatto bunday tanlovlarga tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus bosma nashrlar mavjud bo'lib, unda alifboning turli harflari bilan boshlanadigan she'rlar namunalari mavjud. Mahalliy turk shevasini yaxshi biladigan Turkistonning pasttekislik tojiklari orasida, masalan, Samarqand va Xo'jandda, bu musobaqalarda she'rlar tilining forscha bo'lishi shart emas, turkey tilda ham she'rlar aytilgan.

Odamlar xabarchining taklifiga binoan kelishadi. Yig'ilganlar ikki partiyaga bo'lingan va agar odamlar ko'p bo'lsa, uchtaga bo'linadi va har bir partiya navbatma- navbat ijro etadigan turli xil qo'shiqlar aytilgan. Dastavval “ko'knori”, deb atalgan qo'shiqlar kuylanadi¹⁰.

To'y kuni kuyov tomondan yuborilgan jarchi atrofdagi qishloqlarni aylanib, ko'chako'yda yurib, ertaga falon- falonning to'yi, falonchi bilan (ismlari bor) deb hayqiradi. Shu tariqa kuyov tomondan atrofdagilarni to'yga taklif qiladi. Agar kambag'allar turmushga chiqsa, jarchi to'y kuni ertalab o'z qishlog'ida yuradi. Kuyovning uyiga mehmonlarning kelishi quyosh chiqishi bilan erta to'plana boshlaydi, ammo odatdagi mehmonlar yig'ilishidan oldin, hatto tongda ham, kuyovning eng yaqin do'stlari va qarindoshlari qurollangan holda kelishadi.

Jarchining qichqirig'i bilan birga to'yni nishonlash boshlanishi haqida aholiga ogohlantirish beriladi. Erkaklar qurol bilan kelishadi. Yuzi ochiq (Pandsherda yopilmaydi) ayollar ham paydo bo'ladi, lekin ular erkaklardan alohida kelib, ulardan uzoqlashadilar, asosan tomda o'tirib tomoshaga qarab turishadi. Erkaklar o'zlarining eng zo'r kiyimlarini kiygan holda kelishadi. Ayniqsa, sijol (ya'ni, ustunlik qiluvchi yuqori tabaqaning nomi, vodiyning o'ziga xos aristokratiyasi) orasida bunday hollarda boshqalardan halol ortda qolish haqida gap bo'lmaydi. Kiyinish harakatlari ayollarga taalluqli emas va ular faqat tozaroq kiyim kiyishadi. Qarindoshlar shakar, un, bug'doy, uy- ro'zg'or buyumlaridan ozgina, agar bular yo'q bo'lsa, kamroq pul (taxminan uch so'mdan o'n ikki so'mgacha) olib kelishgan. Tushga yaqin kuyovning uyidagi mehmonlarga qaynatilgan go'sht va guruch qo'shilgan shirali pishiriq taklif qilinadi. Bu taom ba'zan palov bilan almashtiriladi¹¹.

REFERENCES

1. Андреев М. С. “По этнологии Афганистан” ТАШКЕНТ, 1927.

¹⁰ Андреев М. С. “По этнологии Афганистан” ТАШКЕНТ, 1927.

¹¹ Андреев М. С. “По этнологии Афганистан” ТАШКЕНТ, 1927.

2. Nadim, M. H. (2021). SHIMOLIY AFG'ONISTON O'ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASINING TARIXIY-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(2), 22-29.
3. Naimov I., Toshpo'latova Sh MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV TADJIKI DOLINI KHUF// *International Journal of Intellectual and Cultural*
4. www.ziyouz.uz